

HARORATNI O'LCHASH MUAMMOLARIDA ZAMONAVIY
YARIMO'TKAZGICHLI HARORAT SENSORLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399279>

Isroilov Faxriddin Murodqosimovich.

(O'zRes JizPi),

Isomiddinov Shohruh O'tkirjon O'g'li2.

(O'zRes JizPi)

Annotatsiya: O'lchash sohasida keng ko'lamda olib borilayotgan ishlar uning fan-texnikadagi va kishilik jamiyatining hayotdagi roli nihoyatda yuqori ekanligidan dalolat beradi. Va, albatta jamiyatning taraqqiyoti o'lchashlarning holati va imkoniyatlari va uning metrologik ta'minoti bilan beligilanadi. O'lchashlar birliligini ta'minlash metrologiyaning eng dolzarb (ustivor) masalalaridan biri hisoblanadi. SHuning uchun ham o'lchashlar natijasida olingan har qanday o'lchash informatsiyasi (o'lchashlar qanday sharoitda, qanday vaqtda, qaerda o'tkazilishidan qat'iy nazar) talab etiladigan aniqlikda o'lchash birliligini ta'minlashda uning ahamiyati va foydasi.

Abstract: Extensive work in the field of measurement shows that its role in science and technology and in the life of human society is extremely high. And, of course, the development of society is determined by the status and capabilities of measurements and its metrological support. Ensuring the uniformity of measurements is one of the most pressing issues in metrology. Therefore, any measurement information obtained as a result of measurements (regardless of the conditions, time and place of the measurements) is important and useful in ensuring the unity of measurement in the required accuracy.

Annotatsiya: Obshirnaya rabota v oblasti izmereniya pokazivaet, chto ego rol v nauke, texnike i v jizni chelovecheskogo obuestva chrezvichayno vysoka. I, konechno je, razvitie obuestva opredelyaetsya sostoyaniem i vozmozhnostyami izmereniy i ix metrologicheskim obespecheniem. Obespechenie edinstva izmereniy - odna iz samyx aktualnyx problem metrologii. Sledovatelno, lyubaya informatsiya ob izmereniyax, poluchennaya v rezultate izmereniy (nezavisimo ot usloviy, vremeni i mesta provedeniya izmereniy), vajna i polezna dlya obespecheniya edinstva izmereniya s trebuemoy tochnostyu.

Hozirgi vaqtda fan va texnikaning rivojlanishi, resurslarni tejashning texnik vositalari, yoqilg'i -energetika resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek, yarimo'tkazgichli harorat sensorlarisiz ekologik muammolarni muvaffaqiyatli hal etishni tasavvur qilish qiyin. Mavjud termal sensorlar va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi amaliy IP - sezuvchanlik va tezlik qobiliyatini o'ziga tortdi. Shu munosabat bilan hozirda olimlar va ishlab chiquvchilar quyidagi ilmiy muammolarga duch kelmoqdalar: harorat sezgichlarining sezuvchanligi va tezligini oshirish; harorat sensori xizmat qilish muddatini uzaytirish; harorat sensorlarining ishlash jarayonini soddalashtirish; haroratni masofadan o'lchash.

Bu muammolar juda yuqori texnologiya fundamental tadqiqot va yangi texnologiyalarni o'z ichiga oladi - harorat sensorlarining yangi sinfini ishlab chiqarishning iCal usullari.

Yuqoridagilarga asoslanib, shunday xulosaga kelish mumkinki, barqaror parametrli, termal va nurlanish qarshiligiga ega kompozit materiallarga asoslangan samarali harorat sensori va namlik ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish dunyodagi o'ta dolzarb vazifa va ayniqsa dolzarb muammo hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi uchun. Degradatsiyasi xususiyatlarini va parametrlari barqarorlikni yaxshilandi bilan bu muammoni hal universal jismoniy miqdor datchiklar mutlaqo yangi sinfini yaratadi - Handaq, kam quvvat iste'moli va minyatürçülük, qo'shimcha yo'qligi - foydalanish uchun qulaylik ta'minlash, Telnih kuchaytirgich tutashuv, oldindan - sezgirlik va tezlik ostonasida ko'tarilish - mavjud bo'lgan texnologik sensorlar, chunki ular tashqi ta'sirlarga juda sezgir bo'lgan yangi fizik hodisalar asosida ishlaydi.

Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, N va Mn, S atomlarining aralashmalari bilan qo'shimcha diffuzion doping yordamida p va n tipli Si namunalari asosida termal datchiklar yaratish va harorat sezgichlarini olishning optimal texnologik shartlarini aniqlash imkoniyatlarini o'rganish qiziq. takomillashtirilgan xususiyatlar bilan: yuqori sezuvchanlik, past inertlik, o'lchangan harorat oralig'i, tashqi ta'sirlarga yuqori qarshilik, past o'lchov xatosi, kam quvvat sarfi va kichik o'lchamlari.

Umuman olganda, mustaqil amaliy ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi natijalarni ajratish mumkin:

-qo'shimcha ravishda Mn, S, Ni qo'shilgan harorat sensorlar ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqilgan;

- Mn, S, Ni kremniyli harorat sensorlar parametrlariga va ularning degradatsiyalanish xususiyatlariga ta'siri aniqlangan. S -Ni uchun maqbul doping konsentratsiyasi va termodinamik sharoitlar - bu qog'oz, issiqlik sensori samaradorligini oshirishga imkon beradi .

-har xil ekstremal sharoitlarda samarali ishlaydigan harorat sensorlar ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqilgan.

Yarimo'tkazgichli harorat sensorlar (termistorlar)-katta o'tkazuvchanlik qarshilik koefitsientiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli rezistorlar [1-3]. Eng keng tarqalgani yarimo'tkazgichli harorat sensorlaridir, ularning asosiy xususiyati haroratning ko'tarilishi bilan qarshilikning sezilarli pasayishi, ya'ni qarshilikning salbiy harorat koefitsientiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli harorat sensorlaridir [2].

Haroratning oshishi bilan yarimo'tkazgich qarshiligining pasayishi turli sabablarga bog'liq bo'lishi mumkin - zaryad tashuvchilar konsentratsiyasining oshishi yoki ularning harakatchanligining oshishi, shuningdek o'zgarishlar o'zgarishi [1].

Birinchi hodisa kovalent yarimo'tkazgichlardan (kremniy, germaniy, silikon karbid, A III B V tipli birikmalar va boshqalar) yasalgan yarimo'tkazgichli issiqlik sezgichlariga xosdir . Bunday yarimo'tkazgichlarning salbiy qarshilik koefitsienti har qanday ifloslanish ionlanmagan yoki ichki elektr o'tkazuvchanligi bo'lmaganda, harorat oralig'ida kuzatiladi [18]. Ikkala holatda ham yarimo'tkazgichning qarshiligiga bog'liqligi asosan zaryad

tashuvchilar kontsentratsiyasining o'zgarishi bilan belgilanadi, chunki bu holda ularning harakatchanligining nisbatan zaif o'zgarishini e'tiborsiz qoldirish mumkin. Bu holda yarimo'tkazgich qarshiligining haroratga bog'liqligi ifoda bilan aniqlanadi

$$R = R_{\infty} \exp \frac{B}{T} \quad (1.1)$$

bu erda B - harorat sezuvchanlik koeffitsienti; R_{∞} - yarimo'tkazgichli harorat sensori materiali va o'lchamlarini doimiy xarakterlovchi. Nopokliklarning to'liq ionlashtirilmaganligi va kompensatsiyasiz bizda:

$$B = \frac{\Delta \mathcal{E}_{\Pi}}{2k} \quad (1.2)$$

qaerda $\Delta \mathcal{E}_{\Pi}$ ifloslik (donorlar yoki Qabul) ning dissotsilanish energiya hisoblanadi.

Nopokliklarning to'liq ionlashtirilmagan kompensatsiyalangan yarimo'tkazgich uchun:

$$B = \frac{\Delta \mathcal{E}_{\Pi}}{k} \quad (1.3)$$

O'z elektr o'tkazuvchanligi uchun:

$$B = \frac{\Delta \mathcal{E}}{2k} \quad (1.4)$$

bu erda $\Delta \mathcal{E}$ - tarmoqli bo'shliq.

Sanoat tomonidan ishlab chiqariladigan yarimo'tkazgichli harorat sensorlar [3] ning katta qismi ionli bog'lanish ustun bo'lgan o'tish metall oksidlarining polikristalli yarimo'tkazgichlaridan tayyorlanadi. Bu materiallarning elektr o'tkazuvchanligi kovalent yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligidan farq qiladi [2]. Qoida tariqasida, bunday yarimo'tkazgichlar to'ldirilmagan elektron qobiqlari va o'zgaruvchan valentligi bilan ajralib turadi [1]. Natijada, ma'lum sharoitlarda oksid hosil bo'lganda (nopokning mavjudligi, stokiyometriyadan chetlanish), har xil zaryadli ionlar bir xil kristallografik pozitsiyalarda paydo bo'ladi. Bu ionlar orasidagi elektron almashinuvi oksidli yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligini tushuntiradi. Bunday almashinuv uchun zarur bo'lgan energiya kichik bo'lgani uchun, bir iondan ikkinchisiga o'tishi mumkin bo'lgan barcha elektronlar (yoki teshiklar) erkin zaryad tashuvchilar hisoblanishi mumkin va ularning kontsentratsiyasi termistoring ish diapazonidagi haroratda doimiy bo'ladi.

Zaryad tashuvchilarning ionlar bilan kuchli o'zaro ta'siri tufayli, oksidli yarimo'tkazgichlarda tashuvchining harakatchanligi ancha past bo'lib, harorat oshishi bilan eksponentli ravishda oshadi. Natijada, oksidli yarimo'tkazgich qarshiligining haroratga bog'liqligi kovalent yarimo'tkazgichlar bilan bir xil bo'ladi, lekin harorat sezuvchanlik koeffitsienti bu holda ularning kontsentratsiyasining o'zgarishini emas, balki zaryad tashuvchilarning harakatchanligining o'zgarishini tavsiflaydi.

Harorat sezuvchanlik koeffitsienti B - yarimo'tkazgichli harorat sensori haroratining xarakteristikasi ko'rsatkichidagi koeffitsient. Yarimo'tkazgichli harorat sensori moddiy xususiyatlariga qarab, bu koeffitsientning qiymati ish harorati diapazonidagi ma'lum bir harorat sensori uchun deyarli o'zgarmas va har xil turdagi yarimo'tkazgichli harorat sensorlar uchun 700 dan 15000 K gacha.

1-rasm OTK bilan 10 kOm yarimo'tkazgichli harorat sensori qarshiligini o'tkazish .

Harorat sezuvchanlik koeffitsientini yarimo'tkazgichli issiqlik sensori qarshiligini T₀ va T haroratlarda o'lchash orqali eksperimental tarzda topish mumkin :

$$B = \frac{\ln \frac{R_0}{R}}{\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}} \quad (1.5)$$

Harorat qarshilik koeffitsienti harorat bir darajaga o'zgaranda harorat sensori qarshiligining nisbiy o'zgarishini ko'rsatadi:

$$TKR = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} \quad (1.6)$$

Harorat qarshiligining koeffitsienti haroratga bog'liq, shuning uchun bu qiymat paydo bo'ladigan haroratni ko'rsatuvchi indeks bilan aniqlash kerak. Harorat koeffitsientining haroratga bog'liqligi ifoda bilan tavsiflanadi

$$TKR = -\frac{B}{T^2} \quad (1.7)$$

Har xil yarimo'tkazgichli harorat sensorlaridagi xona haroratidagi qarshilik koeffitsientining qiymati $-(0,8 \div 6,0) \cdot 10^{-2}$ grad⁻¹ oralig'ida .

Yarimo'tkazgichli harorat sensori statik tok-kuchlanish xarakteristikasi, termistor va atrof-muhit o'rtasidagi issiqlik muvozanati sharoitida, sensordagi kuchlanish pasayishining u orqali o'tadigan oqimga bog'liqligi bilan belgilanadi.

2-rasm. Yarimo'tkazgichli harorat sensori statik tok-kuchlanish xarakteristikasi.

Guruch. Yarimo'tkazgichli harorat sensorlar 1.6 volt-amperlik xarakteristikalar.

Termistor yordamida haroratni o'lchash uchun u orqali elektr toki o'tishi kerak. Oqim sezgir element (munchoq, disk va boshqalar) orqali o'tishi, ikkinchisining isishiga olib keladi. Sensor elementning ma'lum bir haroratida termal muvozanat yuzaga keladi, ya'ni harorat sensori ichidagi barcha bo'shatilgan quvvat atrof -muhitga tarqaladi. Shunday qilib, agar biz kichikroq o'lchov xatosini ta'minlamoqchi bo'lsak, kirish quvvatini kamaytirishimiz yoki termistorning atrof -muhit bilan issiqlik uzatish koeffitsientini oshirishimiz kerak, masalan, harorat sensori sezgir elementining sirt bilan yaxshi aloqa qilishini ta'minlash. boshqariladigan ob'ekt haqida.

Maksimal ruxsat etilgan harorat - bu yarimo'tkazgichli harorat sensori parametrlari va xususiyatlarida qaytarilmas o'zgarishlar hali sodir bo'lmaydigan harorat, ya'ni ruxsat etilgan maksimal harorat nafaqat xom ashyoning xususiyatlari, balki uning konstruksiyasi bilan ham belgilanadi. Xususiyatlari. Maksimal ruxsat etilgan tarqatish quvvati - bu $20 \text{ } \square \text{ } 1 \text{ } \square \text{ } \text{C}$ haroratda sokin havoda joylashgan yarimo'tkazgichli issiqlik sensori oqimning ruxsat etilgan maksimal haroratgacha o'tishi bilan qizib ketadigan quvvat. Atrof -muhit haroratining pasayishi bilan, shuningdek, issiqlik o'tkazuvchanligini yaxshiroq ta'minlaydigan muhitda yarimo'tkazgichli harorat sensori ishlayotganda, tarqatish quvvati ruxsat etilgan maksimal qiymatdan oshib ketishi mumkin. Termistorlar uchun ruxsat etilgan maksimal quvvat sarflanishi 0,8 dan 1,2 mVt gacha.

Past tok va kuchlanishdagi xarakteristikaning chiziqiligi, yarimo'tkazgichli issiqlik sezgichida chiqarilgan quvvat uning haroratining sezilarli o'zgarishi uchun etarli emasligi bilan izohlanadi. Termistor orqali o'tadigan oqim oshgani sayin, unda tarqalgan quvvat uning haroratini oshiradi. Yarimo'tkazgichli harorat sensori qarshiligi umumiy harorat (atrof -muhit harorati va qizib ketish harorati) bilan belgilanadi. Bu oqimlarda yarimo'tkazgichli issiqlik sensori qarshiligi pasayadi va statik tok-kuchlanish xarakteristikasining chiziqiligi buziladi. Oqimning yanada oshishi va yarimo'tkazgichli issiqlik sezgichining yuqori harorat sezuvchanligi bilan statik volt-amper xarakteristikasining pasayishi kuzatilishi mumkin, ya'ni o'tuvchi oqimning oshishi bilan termistordagi kuchlanishning pasayishi. bu [4].

Yarimo'tkazgichli issiqlik sezgichida chiqarilgan quvvat, sensordan tushadigan kuchlanish pasayishiga qaramay, u orqali o'tadigan oqimning oshishi bilan doimiy ravishda oshib boradi. Natijada, teng quvvatli giperbolalar termistorning joriy kuchlanish

xarakteristikasini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Birinchi turdagi statik tok kuchlanish xarakteristikasiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli harorat sensorlaridagi oqimning oshishi butun xarakteristikada termistorda kuchlanishning oshishiga olib keladi. O'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli harorat sensorlar, masalan, o'lchash sxemalarida yoki ko'prik pallasida voltajni barqarorlashtirish uchun ishlatiladi [13]. Ikkinchi turdagi statik tok-kuchlanish xarakteristikasiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli harorat sensorlar kuchlanish stabilizatori sxemalarida ishlatilishi mumkin. Uchinchi turdagi statik kuchlanish-tok xarakteristikasiga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli issiqlik sezgichlari, odatda, nisbatan katta oqim ko'tarilishi zarur bo'lgan turli xil avtomatik boshqaruv sxemalarida qo'llaniladi.

Haroratni o'lchash muammosining hozirgi holati. Sensor - bu kirish signalini yoki qo'zg'alishni qabul qiladigan va elektr signal bilan javob beradigan qurilma. Datchiklar va tegishli sxemalar har xil jismoniy miqdorlarni, xususan, haroratni o'lchash uchun ishlatiladi. Bu qiymatlar sensorning qo'zg'alishini belgilaydi va uning chiqishi fizik xususiyatning tegishli o'lchovi bilan shartlanadi va qayta ishlanadi. Sensorlarni bir necha mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin. Signalni sozlash nuqtai nazaridan, sensorlar faol va passiv bo'linadi. Faol sensor tashqi qo'zg'alish manbasini talab qiladi. Yarimo'tkazgichli harorat sensorlar, qarshilik termometrlari kabi rezistorga asoslangan sensorlar faol sensorlardir, chunki ular orqali oqim oqishi kerak va qarshilik qiymatini topish uchun mos keladigan kuchlanish qiymati to'g'ri o'lchanadi.

Passiv (yoki o'z-o'zidan ishlab chiqaruvchi) datchiklar elektr tokini tashqi signal yoki tashqi kuchlanish ishlatmasdan ishlab chiqaradi. Ta'kidlash joizki, bu ta'riflar (faol va passiv) sensordan elektr chiqishini ishlab chiqarish uchun tashqi faol zanjir zarurati bilan bog'liq.

Hozirda mavjud bo'lgan eng keng tarqalgan harorat sensorlar, ularning xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqing.

Agar siz mutlaqo noldan yuqori haroratda ikkita o'xshash bo'lmagan metallni bog'lasangiz, ular o'rtasida potentsial farq paydo bo'ladi (termoEMF yoki kontakt potentsial farqi), bu ulanish (ulanish) harorati [1,2,3] funktsiyasidir. Ikkita termokupl birikmasini hosil qilish uchun ikkita termojuft simini ikkala uchida bir -biriga ulash lozim. Agar har ikkala ulanish har xil haroratda bo'lsa, u holda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EMF paydo bo'ladi va kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EMF qiymati bilan aniqlangan oqim oqadi, agar siz bu kuchlanishni o'lchasangiz, uni harorat farqini hisoblash uchun ishlatishingiz mumkin. birikmalar. Termojuft ikkita birlashma orasidagi harorat farqini o'lchaydi, ulardan birining mutlaq harorati emas. O'lchov birlashmasidagi haroratni faqat boshqa birlashmaning (sovuq) harorati ma'lum bo'lganda o'lchash mumkin. Termojuft tomonidan ishlab chiqarilgan kuchlanishni o'lchash oson emas. Agar siz voltmetrni termojuftga ulasangiz, u holda voltmetrga ulangan simlar ham ulanish nuqtalarida termojuft birikmalarini hosil qiladi. Agar bu qo'shimcha ulanishlarning har ikkalasi ham bir xil haroratda bo'lsa, faqat ular tizimning umumiy EMFida xatolikka yo'l qo'ymaydi.

Termojuftlar - kichik, aniq va nisbatan arzon qurilmalar bo'lib, ular keng harorat oralig'ida ishlaydi [2]. Ayniqsa, agressiv muhitda juda yuqori haroratlarda ($+ 2300^{\circ} S$ gacha) o'lchovlarni bajarishda foydalidir. Ular chiqishda millivolt signallarini ishlab chiqaradi va keyingi ishlov berish uchun aniq kuchaytirilishini talab qiladi. Ular, shuningdek, sovuq ulanish haroratini qoplash uchun choralar ko'rishni talab qiladi. Ular boshqa ko'plab sensorlarga qaraganda chiziqli va ularning chiziqli emasligi yaxshi rasmiylashtirilgan. Sanoat termokupllarining [4,5] asosiy xarakteristikalari 1.1-jadvalda ko'rsatilgan (GOST 6616-94 "Termoelektrik konvertorlar").

Termokupllar turli xil ob'ektlarning haroratini o'lchash uchun, shuningdek, avtomatlashtirilgan nazorat va monitoring tizimlarida keng qo'llaniladi. 1.2 -jadvalda har xil turdagi termojuftlarning xususiyatlari va qo'llanilishi keltirilgan. Sensorning mustahkam dizayni, keng harorat oralig'ida ishlash qobiliyati va uning arzonligi tufayli termokupllar yordamida haroratni o'lchash keng tarqalgan. Termojuftlarning keng qo'llanilishi, birinchi navbatda, ularning soddaligi, o'rnatish qulayligi va mahalliy haroratni o'lchash qobiliyatiga bog'liq. Ular boshqa sensorlarga qaraganda ancha chiziqli va ularning chiziqli emasligi hozirda maxsus adabiyotlarda yaxshi o'rganilgan va tasvirlangan. Termojuftlarning afzalliklari orasida past inertlik, kichik harorat farqlarini o'lchash qobiliyati ham bor. Termojuftlar korroziy muhitda yuqori haroratni o'lchash uchun ajralmas hisoblanadi. Termokupllar $\pm 0,01^{\circ} S$ darajasida haroratni o'lchashning yuqori aniqligini ta'minlay oladi. Ular mikrovoltdan millivoltgacha bo'lgan diapazonda termoEMF hosil qiladi, biroq ular keyingi ishlov berish uchun barqaror kuchaytirishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda kontakt orqali haroratni o'lchash uchun elektron termometrilar [3] ishlab chiqarilmoqda. Masalan, [4], har xil elektron o'lchagich va har xil konstruksiyalarda standart xrom-alyuminiy termokupllar (K turi) bo'lgan almashtiriladigan harorat sensorlar to'plamidan iborat bir qator harorat o'lchagichlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Seriya uchta asbobdan iborat: ETI-2001, ETI-2002 va ETI-2003 (3-jadval). ETI-2001 qurilmasida 2 ta harorat diapazoni mavjud bo'lib, ular orasidagi almashish old paneldagi tugmalar yordamida amalga oshiriladi. Tor harorat oralig'i yuqori aniqlik va aniqlik bilan ajralib turadi. ETI-2002 va ETI-2003 asboblarining har biri bitta diapazonga ega. Qurilmalarda HOLD tugmasi mavjud, uning yordamida indikatorida o'lchangan harorat qiymatini to'g'rilash mumkin.

3-rasmda ETI-2001 kontaktli termometrining ko'rinishi ko'rsatilgan, uning etkazib berish to'plami termojuftlarni o'z ichiga oladi: sirt (qattiq moddalarning sirt haroratini o'lchash uchun - $t_{max} = 1000^{\circ} C$, suv osti (quyma va suyuqlikning asosiy qismidagi haroratni o'lchash uchun) moddalar - $t_{max} = 250^{\circ} C$ va ramkasiz (havo va boshqa gazlarning haroratini o'lchash uchun - $t_{max} = 250^{\circ} C$).

[1] mualliflari keng foydalanish uchun miniatyura, juda ishonchli va ishlatish uchun qulay bo'lgan ThermanpenTM termometrini ishlab chiqdilar. Termometrda o'rnatilgan katlanadigan prob mavjud. Haroratni o'lchash diapazoni: $\sim 49.9 \dots 199.9^{\circ} S$.

Haroratni o'lchash uchun faqat harorat sensori bo'lgan maxsus qurilmalar emas, balki haroratni o'lchash funksiyasiga ega universal multimetrlar ham bor [6].

3-rasm. Zamonaviy yarimo'tkazgichli harorat sensorlarining ilg'or dizaynlari

Salbiy harorat koeffitsientli yarimo'tkazgichli termistorlar yoki NTC-termistorlar (NTC-termistorlar) [5] so'nggi paytlarda sezgir harorat sensori sifatida eng ko'p ishlatiladi. Biroq, muammoni umuman hal qilish uchun, ya'ni. nazorat qilinadigan jarayonning harorati oldindan belgilangan qiymatga ko'tarilganda yoki tushganda paydo bo'ladigan elektr signalini olganda, termistor qo'shimcha elektron sxemalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak, bu esa oldindan belgilangan harorat qiymatini olish muammosini hal qiladi. Rossiya Fanlar Akademiyasi Nazorat fanlari institutida, VZ SENSOR Ltd. bilan birgalikda L shaklidagi tok-kuchlanish xarakteristikasiga ega yarimo'tkazgichli konstruktsiyalar asosida aqlli (funktional) termistorlar (Z-termistorlar) ishlab chiqilgan. qo'shimcha elektron sxemalarni ishlatmasdan berilgan harorat qiymatini ajratish masalasini hal qila oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Guide to the Expression of Uncertainty in measurement: First edition. ISO, Geneva, 1993.
2. Egamberdiev B.E., Nasriddinov S.S., Zikrillaev N.F. «Istochniki pogrešnost izmeritelnaya preobrazovateley na osnove poluprovodnikovyx datchikov i razrabotka metodov ix kompensatsii», «Ximicheskaya texnologiya. Kontrol i upravleniya». 2012, №2.str30-35.
3. ISO/IEC 17025: 1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Geneva, 1999.
4. Egamberdiev, B. E., Sadiy, SH. A., & Isroilov, M. R. (2021). Elektronno-spektroskopicheskie issledovaniya epitaksialnyx plenok cosi2 na kremnii. Jurnal Fiziko-matematicheskie nauki, 2(1).
5. Murodkosimovich I. F., Ganisherovich B. A. i Sunnatievich A. B. (2021). Sposob opredeleniya standartnoy pogreshnosti izmereniya izmereniya. Mejdunarodnyy inženernyy Jurnal Issledovaniy i Razrabotok, 6(ICDSIIL), 5-5.
6. Egamberdiev, B., Isroilov, F., & Rahmatullaev, C. (2020). Humidity sensors based on composite material with nano-dimensional structures. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(3), 36.

FRANCE international scientific-online conference:
"SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM"
PART 2, 5TH MARCH
